

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1173 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadjusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Хорijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
О'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditining nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni.....	785
Dilmurodov Abbas Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinova Durdona Botir qizi	
Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni pest (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik, texnologik omillar) tahlili.....	816
Israilov Rustam Ibragimovich	
Qazib olish sanoati korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishda muammolar va salbiy omillar: tahlil va zamonaviy yondashuvlar	825
Abduraxmanov Davron Burxanjonovich	
O'zbekistonning milliy merosi boyliklaridan turizmga foydalanish yo'llari	830
Samarov Xonqul Qahhorovich	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investision resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar	835
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Iqtisodiyotning ekologik transformatsiyasi sharoitida ijtimoiy o'sishni indikativ baholash metodologiyasi.....	841
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Bojxona xizmati fiskal faoliyatini takomillashtirish istiqbollari.....	847
Pardayev To'liqin Nasirovich, Farxodov Farrux Furqatovich, Nomozov Abduvoxid bdurazzoq o'g'li	
Механизмы устойчивого управления малым и средним бизнесом в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.....	852
Зокирова Фарангиз Тулкиновна	
Yashil bank xizmatlari va uni joriy etish bilan bog'liq muammolar.....	862
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Barqaror qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini optimallashtirish.....	867
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Moliyaviy rejalashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni.....	874
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Mintaqa sanoatida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va infratuzilmasini tashkil etish.....	881
Salayev Jasurbek Komilovich	
Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillardagi yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy statistik tahlili.....	888
Ismoilov Davronbek Iloxomjon o'g'li	
Yashil obligatsiyalar va barqaror moliyalashtirishning davlat qarzi siyosatiga ta'siri.....	893
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Модели Альтмана и Таффлера как инструмент диагностики финансовой устойчивости предприятий.....	897
Утемуратова Бибиixon Даниловна	
Individual tadbirkorlik va mustaqil bandlik asosida olinadigan daromadlarni soliqqa tortishning fundamental asoslari.....	903
Yakubov San'abek Ravshanbekovich	
China's trade relations with Central Asia: an empirical analysis based on the trade gravity model.....	912
Ye Maoqing	
O'zbekistonda turizm sohasida smart texnologiyalar joriy etishning holati va yo'nalishlari.....	920
Qutfiddinov Shamsiddin Kamoliddin o'g'li	
Application of modern information systems in the assessment of the technical condition of the equipment of electrical energy networks.....	924
Sobirov Muzaffar Azatovich	
Стратегическое управление экономическим потенциалом Узбекистана.....	932
Садуллаева Муслимахон Саидамировна	
Auditda raqamli texnologiyalarni qo'llash tarixi va istiqbollari.....	936
Muydinov Erkin Djамaldinovich	
Bank majburiyatlari va aktivlarining vaqtinchalik nomutanosibliklari riskini kamaytirish.....	940
Ibrohimov D.M.	
Priority directions and legal bases of improving of the tax system of the Republic of Uzbekistan.....	945
Sadikov Iskandar Gayratovich	
Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik va bandlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash.....	950
Karshiyev Keldiyor Eshpulatovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish uchun ijtimoiy himoya va mehnat bozoriga kirishni kuchaytirish.....	954
Mamashokirova Iroda Samar qizi	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligini nazariy asoslari.....	958
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Региональный туристский кластер – как инструмент повышения эффективности экономики региона.....	965
Юсупова Нигина Тажиевна	
Bank tizimida esg omillarining samaradorligini oshirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanishning nazariy va uslubiy asoslari.....	971
Xoliyorov Murod Qahramon o'g'li	

Теоретические взгляды на цифровую экономику, цифровую трансформацию	977
Шарипова Шахло Истамовна	
Qoraqalpog'iston Respublikasining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari va strategik yo'nalishlari.....	982
Tleubergenov Raxat Shahibaevich	
Mintaqalar transport tizimini kompleks rivojlantirish istiqbollarini tadqiq etishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	986
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
Loyiha boshqaruvida amaliy misollar orqali jinoyat holatlarini tahlili.....	994
To'yqulov Abbosjon Ali o'g'li	
Advancing tourist safety management in Uzbekistan's growing tourism industry: a systems theory approach.....	999
Laylo Primova	
Qoraqalpog'iston Respublikasida maishiy xizmatlar sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishdagi muammolar.....	1006
Yerejepova Bibisara Abibullayevna	
Основные проблемы и вызовы в создании умных городов	1010
Хакбердиева Нозима Кахрамоновна	
Qurilish obyekti smeta narxlarini aniqlashdagi muammolar va ularning oqibatlarini.....	1015
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Mintaqani barqaror rivojlantirishda paxta-to'qimachilik klasterlari salohiyatini oshirish.....	1020
Ismailov Temur Pulatovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari samaradorligi: statistik ko'rsatkichlar va ekonometrik modellarning tahlili	1024
Sharipov R.S.	
Sanoat infratuzilmasining tarkibiy tuzilishi va tartibga solish mexanizmlari.....	1030
Rasulov Jamshid Karimovich	
To'qimachilik sanoati korxonalarida eksport salohiyatini rivojlantirishda boshqaruv jarayonlarini o'ziga hos xususiyatlari.....	1036
Salimjonova Zilolaxon Salimjon qizi	
Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan so'ngi yillarda amalga oshirilgan ishlar moliyaviy tahlili	1040
Sherjonov Sherjon Alijan o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining rivojlanishni boshqarish tizimini takomillashtirish.....	1045
Smetov Murat Inyatovich	
Sanoat investitsion salohiyatini amalga oshirish mexanizmining mahalliy va xorijiy tajribalarini qiyosiy tahlili.....	1050
Bayniyazova Malika Polatovna	
Korxonalarda raqamli marketing strategiyalarining shakllanishi va ularning bozor raqobatbardoshligiga ta'siri.....	1056
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
Руководство страховыми операциями: стратегический подход	1062
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Sanoatni rivojlantirishda innovatsion boshqarishni takomillashtirish strategiyasi.....	1068
Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich	
Tijorat banklari faoliyatida raqamli chakana xizmatlarni takomillashtirish yo'llari.....	1073
Axmedov G'ofurjon Gulomjonovich	
Maktab o'quv dasturlariga turizm va mehmondo'stlik tarmog'ini integratsiyalashning soha rivojidadagi ahamiyati	1078
Nilufar Raxmonova Yorqinovna	
Namangan viloyatidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari salohiyati.....	1083
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	

Инновационные подходы к обеспечению экологической и экономической устойчивости в области энергосбережения и эффективного управления водными ресурсами	1088
Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич, Ешмирзаев Содикжон Еркинбой угли, Кохарова Далира Рустам кизи	
Kimyo sanoati korxonalarida investitsion loyihalarni boshqarish orqali raqobatbardoshlikni oshirish.....	1095
Sabirov Oybek Shavkatbekovich	
Зеленая экономика и устойчивое развитие: экономический взгляд.....	1100
Ақбаралиева Сугдиёна Улугбек кизи, Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyot orqali investitsiyalarni jalb qilish va O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish istiqbollari.....	1105
Norpo'latov Azizbek Baxtiyor o'g'li	
Инновационные факторы развития аграрного производства региона.....	1109
Сирожиддинов Икромиддин Кутбиддинович	
Анализ развития зеленой экономики в глобальном контексте и в Республике Узбекистан.....	1114
Хусаинов Равшан Рахимович	
Marketing jarayonlarida emotsional intellektning roli va uning neyromarketing strategiyalari samaradorligiga ta'siri	1120
Pulatova Nigoraxon Nurullaevna	
O'zbekiston hududlarida aholi bandligi tahlili (2020–2024-yillar).....	1124
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Barqaror qishloq xo'jaligida yashil logistika (Green Logistics) mexanizmlarini joriy etish.....	1128
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Innovatsion iqtisodiyotda karshering xizmatlarining nazariy asoslari.....	1134
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar	1139
Jasur Berdiyev	
Turizm xizmatlari samaradorligini oshirish metodologiyasini rivojlantirish	1143
Toshev Nurbek Janon o'g'li	
Iqtisodiy barqarorlikka erishishda quyosh panellarining roli	1147
Qodirov Bahodirjon Tursunovich	
Milliy malaka tizimining yagona raqamli platformasi: nazariy va amaliy jihatlar.....	1152
Qurbanova Muazzam Fazliddinovna, Egamkulov Aziz Abdurasulovich	
Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini ARIMA modeli orqali ekonometrik modellash tirish	1156
Jo'rayev Olim Albayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruv mohiyatini aniqlashning ilmiy yondashuvlari.....	1163
Temirov Abdulaziz Alimjanovich	
Asosiy vositalarni hisobga olish va ularni audit qilish masalalari: nazariy va amaliy yondashuvlar	1168
Diyorbek Mamarasulov Alijon o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV MOHIYATINI ANIQLASHNING ILMIIY YONDASHUVLARI

Temirov Abdulaziz Alimjanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

e-mail: abdulaziz38@mail.ru

ORCID id: 0000-0002-6482-3482

Annotatsiya: Tijorat korporativ boshqaruvning keng qamrovli ekanligi bois, uning mohiyatini ochib berishga oid turli talqinlar va qarashlar mavjuddir. Shu sababli ham banklarda korporativ boshqaruvning umumqabul qilingan yagona ta'rifi mavjud emas. Mazkur maqolada banklarda korporativ boshqaruvning mohiyati va mazmunini ochib berish uchun turli iqtisodchi olimlarning bu boradagi fikr-mulohazalari o'rganilgan hamda muallif tomonidan korporativ boshqaruv mohiyatini aniqlashga doir ilmiy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bank, bank boshqaruvi, aksiyador, manfaatdor shaxs, strategiya, tuzilma, tizim, tamoyil.

Abstract: Since corporate governance in banks is comprehensive, there are different interpretations and views on the disclosure of its essence. For this reason, there is no single generally accepted definition of corporate governance in banks. In order to reveal the essence and content of corporate governance in banks, this article examines the opinions of various economists on this issue, as well as presents the author's scientific proposals and recommendations on determining the essence of corporate governance.

Key words: bank, management, shareholder, stakeholder, strategy, structure, system, principle.

Аннотация: Поскольку банковское корпоративное управление носит всесторонний характер, существуют различные толкования и взгляды на раскрытие его сути. По этой причине не существует единого общепринятого определения банковского корпоративного управления. С целью раскрытия сущности и содержания банковского корпоративного управления в данной статье рассматриваются мнения различных экономистов по данному вопросу, а также представлены научные предложения и рекомендации автора по определению сущности корпоративного управления.

Ключевые слова: банк, правление банка, акционер, заинтересованное лицо, стратегия, структура, система, принцип.

KIRISH.

So'nggi paytlarda korporativ boshqaruv mavzusi ko'pchilikning diqqat-e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. Tijorat banklari faoliyatida kechayotgan muhim institutsional o'zgarish sifatida korporativ boshqaruv tizimini shakllantirishni alohida ta'kidlash joiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek "... korporativ boshqaruv tizimidagi prinsip va yondashuvlarni tubdan o'zgartirish, ishlab chiqarish, tashqi iqtisodiy va investisiya jarayonlariga zamonaviy xalqaro korporativ menejment standartlarini joriy etish jiddiy e'tiborni talab qiladi" [1]. Mazkur masalaning dolzarbligi, banklarda korporativ boshqaruvni tashkil etish jarayonida ayrim muammolarning mavjudligi va ularni hal qilishning ilmiy jihatdan asoslangan yo'llarini ishlab chiqarishning zarurati bilan belgilanadi.

Tijorat banklari iqtisodiyotda moliyaviy resurslarini qayta taqsimlashni amalga oshiruvchi muhim moliya-kredit institutlaridan biri bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston-2030 strategiyasining «Bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish» maqsadida banklarga xalqaro tan olingan minimal standart va talablarni joriy qilish orqali me'yorlar va nazorat bazalarini takomillashtirish vazifasi qo'yilgan. Tijorat banklari oldiga qo'yilgan ustuvor vazifalardan asosiysi ham banklarning barqarorligini va kapitallashuv darajasini yanada oshirish, yetakchi xalqaro reyting kompaniyalari tomonidan qabul qilingan xalqaro me'yorlar, mezon va standartlarga asoslangan holda, bank tizimini baholash ko'rsatkichlarining zamonaviy tizimini joriy etish belgilangan edi [2].

Tijorat banklari korporativ boshqaruvning samarali tizimini yaratgan holda, iqtisodiyotning real sektorida amaldagi aksiyadorlik jamiyatlari bilan bog'liq bo'lgan bir qator o'ziga xos muammolarni hal etish zaruriyati bilan to'qnash keladi. Xususan, mulkdor va menejer o'rtasidagi o'zaro munosabat tijorat banklarida sanoat va savdo sohasiga qaraganda ancha murakkab hisoblanadi. Bu boshqaruv organlari tomonidan qat'iy nazoratning o'rnatilganligi, ba'zi tijorat banklari tizimida davlat kapitali hajmining yuqoriligi, bank siri institutining mavjudligi natijasida yuzaga keladigan informasion nomutanosiblikning jiddiyligi bilan izohlanadi. Boshqa tomondan esa, nomoliyaviy tashkilotlar bilan taqqoslanganda, tijorat banklari moliyaviy vositachilik funksiyasini bajarish uchun o'z mablag'larining passivdagi ulushi nisbatan kam.

Korporativ boshqaruv tushunchasiga oid adabiyotlar tahlili o'rganilganda, unga turli tadqiqotlarda turlicha talqin berilganini ta'kidlash mumkin. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar talablariga mos ravishda shakllantirish kabi qator masalalarni ham ilmiy-uslubiy jihatdan, ham amaliy jihatdan o'rganish banklarda korporativ boshqaruvni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Banklarda korporativ boshqaruv hisobdorlik, shaffoflik, oshkoralik, ijtimoiy mas'uliyat, halollik (soflik) kabi jihatlarni hamda boshqaruv organlari, aksiyadorlar va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi munosabatlarni ham o'ziga qamrab oladi. Korporativ boshqaruvning bunday keng qamrovliligi bois, uning yagona umumqabul qilingan atamasi mavjud emas.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzuga oid adabiyotlar tahlilini o'tkazish natijasida turli tadqiqotlarda banklarda korporativ boshqaruvning alohida jihatlari ko'rib o'tilgan. Tijorat banklarida korporativ boshqaruv sohasida bir qator xorijiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlarda korporativ boshqaruv tushunchasi turlicha tavsiflanadi. Jumladan, banklardagi korporativ boshqaruv "bank faoliyatida qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayoni" deb qaraladigan nuqtai nazar mavjud. Rossiyalik tadqiqotchi A.Mur'ichev tomonidan bank faoliyatida korporativ boshqaruv iqtisodiy kategoriyasi shakllantirilgan bo'lib, unda korporativ bank boshqaruvi mulkdorlar va yollanma boshqaruvchilar o'rtasidagi boshqaruv funksiyalarini taqsimotiga asoslangan innovasion qarorlarini ishlab chiqish va bankning strategik masalalari bo'yicha qarorlar qabul qilish, amalga oshirilishini monitoring qilish jarayoni hisoblanadi [3]. Ma'lumki, qaror qabul qilish jarayoni korporativ boshqaruvning muhim jihati bo'lib hisoblanadi, ammo u menejmentga tegishli, shuning uchun u korporativ munosabatlarning butun spektrini ifodalab bera olmaydi.

Iqtisodchi olim R.Kaspina banklarda korporativ boshqaruvni "uning qatnashchilari - boshqaruv, nazorat (boshqaruv kengashi va audit qo'mitasi) hamda foydalanuvchi funksiyalari (investorlar, kreditorlar va boshqa foydalanuvchilar) o'rtasidagi o'zaro aloqalar sifatida ko'radi" [4]. Uning fikricha, korporativ boshqaruv bankning aksiyadorlik (bozor) qiymatini yaratish va oshirish uchun korporativ faoliyatni boshqarish va nazorat qilishning ichki va tashqi mexanizmlaridan iborat.

O.Osipenko banklarda korporativ boshqaruvni "Qisqa (taktik) va uzoq muddatli (strategik) maqsadlarini tartibga soluvchi banklar (va ularning turli bo'linmalari) egalari va menejerlari o'rtasidagi munosabatlar majmui, deb hisoblaydi, chunki korporativ boshqaruv bankni u bilan bog'liq bo'lgan barcha faoliyati emas, balki boshqaruvning o'zidan boshqa narsa emas deb ta'kidlaydi" [5].

Boshqa iqtisodchi olim K.Yushko korporativ boshqaruvni bankning manfaatdor tomonlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi sifatida ko'rib chiqadi. Uning fikricha, korporativ boshqaruv "qoidalarni belgilovchi va bank aksiyadorlari, uning menejerlari, ishchilari va tashkilot faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa shaxslar guruhlarini o'rtasidagi munosabatlar mexanizmini belgilovchi boshqaruv tizimidir" [6].

Tijorat banklarida korporativ boshqaruv masalalari yuzasidan o'zbekistonlik olimlar ham o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Xususan, O.Ortiqov va I.Qulliyevlar fikricha "Tijorat banklarida korporativ boshqaruv aksionerlik mulkchilik shakli asosida banklar faoliyatini taktik va strategik boshqarish tizimidir" [7]. S.Qudratov fikricha, "mamlakat iqtisodiyotini yangilash va modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining resurslarini shakllantirish hamda ularni samarali boshqarish bilan bog'liq bo'lgan masalalarga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaydi" [8].

Ko'pchilik iqtisodchi olimlar korporativ boshqaruvni bankning manfaatdor tomonlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi sifatida ko'rib chiqadi. Ularning fikricha, korporativ boshqaruv qoidalarni belgilovchi va bank aksiyadorlari, uning boshqaruvi, xodimlari va bank faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa shaxslar guruhlarini o'rtasidagi munosabatlar mexanizmini belgilovchi boshqaruv tizimidir deya talqin qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni tashkil etish va tizimlashtirish bilan bog'liq bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, ta'rif va tushunchalarning shakllanishini qiyosiy solishtirish, ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLILI VA NATIJALAR

Mavzuga oid adabiyotlar tahlilini o'tkazish natijasida turli tadqiqotlarda korporativ boshqaruvning alohida jihatlari ko'rib o'tilgan. Xususan, Bank nazorati bo'yicha Bazal qo'mitasining "Banklar uchun korporativ boshqaruv prinsiplari" (Corporate governance principles for banks) hujjatida korporativ boshqaruv "Kompaniyaning vazifalarini aniqlash va ularga erishishni nazorat qilish mexanizmi sifatida uning yuqori rahbariyati, uning kuzatuv kengashi, egalari va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi munosabatlar tizimi" sifatida talqin etiladi. Bunday tizim vakolat va javobgarlikni taqsimlashni tashkil etish, shuningdek, korporativ qarorlar qabul qilish jarayonini tashkil etish imkonini beradi" [9].

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) korporativ boshqaruvga oddiygina qilib "kompaniyalar boshqariladigan va nazorat qilinadigan tizim" sifatida ta'rif beradi [10]. OECD ning korporativ boshqaruv tamoyillariga muvofiq, yangi tajribalar egallangan hamda biznes sharoitlari o'zgargan paytda korporativ boshqaruv tizimining turli qoidalari qayta ko'rib chiqilishi va zarur hollarda, ularga tuzatishlar kiritilishi lozim.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqqan holda, korporativ boshqaruv bo'yicha mavjud qarashlarni quyidagicha guruhlash mumkin:

1. Boshqaruv va nazorat tizimi (yoki modeli).
 2. Manfaatlarni balans (muvozanat)ni ushlab turish mexanizmi.
 3. Mulk egalari (aksiyadorlar, investorlar) ning manfaatlarini himoya qilish mexanizmi.
 4. Qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayoni.
 5. Kompaniyalarning manfaatdor tomonlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi.
- Korporativ boshqaruv bo'yicha mavjud qarashlarni guruhlash esa quyidagi rasmda keltirilgan.

1-rasm. Korporativ boshqaruv bo'yicha mavjud qarashlarni guruhlash*

*Manba. Ma'lumotlar asosida muallif ishlanmasi

Fikrimizcha, banklarda korporativ boshqaruv ta'rifini "Bankning manfaatdor tomonlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimidir" degan to'xtamga kelish to'g'ri bo'ladi. Chunki korporativ boshqaruv tushunchasi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ham aniq va deyarli har tomonlama ochib berilgan deb hisoblash mumkin va u quyidagicha tavsiflangan: "...boshqaruvga oid qarorlar qabul qilish imkonini ta'minlovchi, bank boshqaruv organlari va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi munosabatlar majmui, shu jumladan, boshqaruv organlarining vakolatlarini va javobgarligini taqsimlash hamda boshqaruvga oid qarorlar qabul qilish imkonini yaratish tushuniladi" [11]. Ushbu ta'rif bank nazorati bo'yicha Bazal qo'mitasining "Banklar uchun korporativ boshqaruv tamoyillari" (Corporate governance principles for banks) hujjatida korporativ boshqaruvga berilgan tushuncha bilan to'g'ri keladi.

Biroq, fikrimizcha, banklarda korporativ boshqaruv ta'rifini alohida jihatlarni bilan to'ldirish maqsadga muvofiq bo'lar edi va ularni quyidagicha keltirish mumkin:

- korporativ munosabatlarning eng muhim sub'yektlaridan biri sifatida davlatni (yoki keng ma'noda davlat organlarini) ajratib ko'rsatish;
- manfaatdor tomonlarning manfaatlari tushunchasini korporativ boshqaruvni shakllantirish va faoliyat ko'rsatishining asosiy omili sifatida kengroq yoritishish;
- korporativ munosabatlarning eng muhim mexanizmlari sifatida funksiyalar va tashkiliy tuzilmaning tushunchasiga to'ldirishlar kiritish;

- axborotlarning tashkiliy oqimi ta'rifini sub'yektlar (manfaatdor shaxslar) tomonidan korporativ munosabatlarni amalga oshirishda o'z funksiyalarini bajarishda, shu jumladan korporativ munosabatlarning eng muhim mexanizmlaridan biri sifatidagi boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborot bazasi sifatida to'ldirish.

Korporativ boshqaruv kompleks tushunchadir, shuning uchun uni tizim sifatida ko'rib chiqish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda bankning korporativ boshqaruv tizimi atamasi mavjud emas. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi bank faoliyatiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ham bankning korporativ boshqaruvida "ichki nazorat tizimi", "risklarni boshqarish tizimi" va "mukofotlash tizimi" kabi elementlarga aniqlik kiritilgan.

Korporativ boshqaruvning tarkibiy qismlari tizimlar sifatida tan olinishi bankning korporativ boshqaruv tizimini tan olinishiga olib kelishi asoslab berilgan. Uning quyidagi ta'rifi taklif etiladi: "Bankning korporativ boshqaruv tizimi davlat, aksiyadorlar, boshqaruv organlari, bank xodimlari va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasida manfaatlar, funksiyalar, tuzilgan axborot oqimlari, bankning mavjud institusional muhitidagi tashkiliy tuzilma o'rtasidagi muvofiqlashtirilgan munosabatlar to'plami bo'lib hisoblanadi". Bankning institusional muhiti o'z ichiga bankning strategik va operasion maqsadlariga erishish, shuningdek, bank vazifalarini bajarishni aniqlab berish tartibi va jarayonlarini belgilaydigan strategiya, korporativ boshqaruv va boshqa mahalliy normativ-huquqiy hujjatlarni oladi.

Fikrimizcha, bankning korporativ boshqaruv tizimining ta'rifi davlatni manfaatdor tomonlardan biri sifatida o'z ichiga olishi kerak. Shu bilan birga, davlat deganda nafaqat O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankini, balki bankning ishlashiga ta'sir qiluvchi boshqa davlat organlarini ham nazarda tutishni taklif qiladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tijorat banklarida korporativ boshqaruv vazifalarini "Tijorat banklarida korporativ boshqaruv to'g'risida nizom"da belgilab bergan.

Boshqa davlat organlari o'z vazifalari va funksiyalarini bajarish doirasida bank faoliyatiga o'z manfaatlarini hisobga olgan holda, xususan uning korporativ boshqaruviga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasi bank tomonidan soliqlarni to'lash va byudjetni to'ldirishdan, O'zbekiston Respublikasi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi bank xodimlarini ish bilan ta'minlashdan, Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi esa kredit bozorida banklar sonining ko'pligidan manfaatdor va hokazo. Umuman olganda, davlat bank faoliyatidagi manfaatdor shaxs bo'ladi, shuning uchun ham u korporativ boshqaruv munosabatlarining sub'yekti hisoblanadi.

Kengaytirilgan ta'rifga muvofiq, davlatni korporativ munosabatlarning eng muhim sub'yektlaridan biri sifatida joriy etish orqali korporativ boshqaruv tizimi bankning qanday qilib qo'shimcha qiymat yaratishini va uni manfaatdor tomonlar o'rtasida taqsimlanishini o'z ichiga oladi. Bunday holda, bankning korporativ boshqaruv o'z ichiga korporativ ijtimoiy ma'suliyatni ham oladi.

Fikrimizcha, banklarda korporativ boshqaruvni shakllantirish va faoliyat ko'rsatishining fundamental asosini manfaatdor shaxslar manfaatlarida deb hisoblash mumkin. Manfaatdor shaxslarning manfaatlaridan kelib chiqib, tizimni tashkil etuvchi korporativ munosabatlar shakllanadi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, funksiya kabi kategoriyaga alohida e'tibor berilishi kerak, chunki funksiya korporativ boshqaruvning asosiy elementidir. Bankning korporativ boshqaruv tizimida korporativ munosabatlar manfaatdor tomonlarining funksiyalari o'z faoliyati doirasida amalga oshiriladigan va bankni boshqarish mexanizmlari funksiyalariga bo'linadi. Ushbu funksiyalarni mos ravishda "shaxslar funksiyalari" va "mexanizmlar funksiyalari" deb belgilash taklif etiladi. Buning sabablarini shunday ifodalash mumkin:

1. Funksiyalar manfaatdor shaxslarning irodasi ko'rsatkichidir. Manfaatdor shaxslar o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda, o'z funksiyalarini shakllantiradilar va amalga oshiradilar. Shu bilan birga, manfaatdor shaxslar o'z funksiyalarini bajarish davomida mavjudlarini o'zgartiradilar, yangilaydilar, shuningdek yangi manfaatlarini shakllantiradilar. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, aytib o'tilgan "shaxslar funksiyalari", bankning korporativ boshqaruv tizimi kontekstida yuqori darajadagi funksiyalar bo'lib hisoblanadi. "Shaxslar funksiyalari" bevosita bankning tashqi va ichki muhitiga ta'sir qiladi.

2. Bank faoliyatini joriy boshqarish vositasi, shuningdek, asosiy maqsadlardan biri bo'lgan manfaatdor tomonlarning manfaatlar balansni shakllantirish va birlashtirish orqali amalga oshiriladigan korporativ munosabatlarning "mexanizmlar funksiyalari" alohida ahamiyatga ega. Bunda mexanizmlar, birinchi navbatda, bankning tashkiliy tuzilmasi, boshqaruv va nazorat jarayonlari, qaror qabul qilish jarayonlari, biznes-bank jarayonlari, boshqaruv organlari va bank xodimlarining vakolatlaridan tashkil topadi. "Mexanizmlar funksiyalari"ni bankning korporativ boshqaruv kontekstidagi o'rnini past darajali deb atash mumkin. "Mexanizmlar funksiyalari"

faqatgina bankning ichki muhitigagina ta'sir qiladi.

3. "Shaxslar funksiyalari" bankning ichidan rivojlantirilishi, ya'ni "mexanizmlarning funksiyalari" uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan, manfaatdor tomonlar, ya'ni korporativ munosabatlar sub'yektlari funksiyalaridan kelib chiqqan holda korporativ boshqaruvning mexanizmlaridan biri bo'lgan bankning tashkiliy tuzilmasi shakllantiriladi. "Shaxslar funksiyalari" bankning faoliyatidagi "mexanizm funksiyalari" bilan tashkillashtirilgan biznes jarayonlari asosiga qurilgan.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, bankning korporativ boshqaruv tizimini aniqlashda "funksiya" kategoriyasini kiritishni asosli deb hisoblaymiz. Korporativ munosabatlarning barcha manfaatdor tomonlariga axborotlar zarurdir. Tegishli ma'lumotlar asosida va ularni hisobga olgan holda, korporativ munosabatlar sub'yektlari o'z manfaatlarini shakllantiradilar, o'z vazifalarini bajaradilar. Shunday qilib, shakllantirilgan axborot oqimlari korporativ munosabatlarning "qon tomirlari" bo'lib hisoblanadi va ular bankning korporativ boshqaruvini aniqlashda aks ettirilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. O'rganishlardan kelib chiqqan holda ta'kidlash joizki, hozirgi kunda banklarda korporativ boshqaruvning mohiyatini ochib berishda yagona yondashuv mavjud emas.

2. Korporativ boshqaruv menejmentdan farqli o'laroq, bankning ichki va tashqi muhitiga ta'sir qiladi.

3. Tijorat banklarida korporativ boshqaruv mohiyatini aniqlash bo'yicha mavjud bo'lgan barcha nuqtai nazarlarni quyidagicha guruhlash mumkin:

- boshqaruv va nazorat tizimi (yoki modeli);
- manfaatlar balansi (muvozanati)ni saqlash mexanizmi;
- mulkdorlar (aksiyadorlar, investorlar) manfaatlarini himoya qilish mexanizmi;
- qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayoni;
- bankning manfaatdor tomonlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi.

Xulosa qilib aytganda, banklarda korporativ boshqaruv uning manfaatdor tomonlari o'rtasidagi munosabatlar to'plami bo'lib, manfaatdor shaxslar o'z funksiyalarini bajarishi, mavjudlarini o'zgartirishi va yangilashlari, shuningdek yangi manfaatlarini shakllantirish borasidagi qarorlarni ishlab chiqadi va qabul qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 28.12.2018 й. // Халқ сўзи, 29.12.2018.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон-2030 стратегияси тўғрисида» ПФ-158-сон Фармони, 11.09.2023 й.
3. Мурычев А. Состояние и совершенствование корпоративного банковского управления в России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. М.,2007.-38 с.
4. Каспина, Р. Г. Влияние на формирование бухгалтерской отчетности механизмов корпоративного управления // Финансы и кредит. – 2014. – № 7 (145). – С. 50–55.
5. Осипенко, О. В. Формирование институтов корпоративной сферы: российский опыт // Российский экономический журнал. – 2014. – № 1. – С. 52–58.
6. Юшко, К. Ю. На пути к корпоративному управлению // Вестник БГУ.2024. – № 1. – С. 40–43.
7. О.Ортиқов, И.Қулліев. Банк менежменти ва маркетинги". Ўқув қўлланма. -Т.:ТМИ, 2015-157 б.
8. Принципы корпоративного управления для банков (июль 2015). Базельский комитет по банковскому надзору. https://www.cbr.ru/Content/Document/File/3_6687/Basel_cgpb.pdf
9. Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях/ Базельский комитет по банковскому надзору. Базель, сентябрь 1999 г.
10. Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисида низом. 30.06.2020. № 3254

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
